

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:
Русский, английский

Председатель эксп. совета
Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев
д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов
д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов
PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова
к.п.н., доц., АнДМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Б.К.Сарсенбаев - д.т.н, проф., акад., дейст. член Нац. Акад. Респ.
Казахстан

В.Ю.Рудь - д.ф.-м.н., Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе,
Санкт-Петербург, Россия

Н.Б.Бейсенханов - д.ф.-м.н., проф. АО "Казахстанско-Британский
Технический Университет", Алматы, Казахстан

Б.Р.Исмаилов - д.т.н., проф. Южно-Казахстанский университет им. М.
Ауэзова, Шымкент, Казахстан

А.В.Аржанников - д.ф.-м.н., Новосибирский государственный
университет, Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия

А.М.Касимахунова - д.т.н., проф. ФерПИ, Фергана, Узбекистан

И.Бйорно - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический университет,
Копенгаген, Дания

Л.К.Мамадалиева - д.т.н., проф. ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Ж.Т.Айменов - д.т.н., проф. Южно-Казахстанский университет
им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Х.Б.Исмаилов - к.т.н. доцент, Южно-Казахстанский университет им. М.
Ауэзова, Шымкент, Казахстан

В.В.Краснощечков - к.т.н. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

М.Д.Шабданов - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

В.М.Голубова - к.псх.н. Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

О.Х.Отакулов - к.т.н., доц. Ферганский филиал ТУИТ, Узбекистан
О.С.Райимжонов - д.ф.т.н., PhD, доц, Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

Р.А.Нурдинова - д.ф.т.н., PhD, доц., Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

М.Э.Юнусалиев - к.т.н., PhD, доц., ФерПИ, Узбекистан

М.И.Исмоилов - к.т.н., PhD, доц., ФерПИ, Узбекистан

М.Т.Халилов - к.т.н., доц., АнДМИ, Узбекистан

Г.А.Дадамирзаева - д.ф.ист.н., PhD, доц., НамГУ, Узбекистан

И.Т.Тожибоев - к.ф.-м.-н., доц., ФерГУ, Узбекистан

А.Ш.Тухтабаев - д.ф.ист.н., PhD, доц., НамГУ, Узбекистан

И.М.Исакова - д.п.н. доц., ФерГУ, Узбекистан

М.М.Турдиматов - к.т.н, доц., Ферганский филиал ТУИТ, Узбекистан

Д.Ф.Тухтасинов - д.ф.пед.н., PhD, доц., Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

Н.Д.Ботирова - д.ф.пед.н., PhD, доц., Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

Ш.Ж.Холматов - к.ф.н., доц., Ферганский филиал ТУИТ, Узбекистан

З.Н.Хатамова - д.ф.ист.н., PhD, доц., Ферганский филиал ТУИТ,
Узбекистан

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc.,
director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

B.K.Sarsenbaev– Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan

V.Yu.Rud'– Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St. - Petersburg, Russia

N.B.Beisenkhanov– Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan

B.R.Ismailov– Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auevov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

A.V.Arzhannikov– Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk St. University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation

A.M.Kasimahunova - Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan

I.Bjørnø - Assoc. Prof. PH.D, DTU imeritus, København, Denmark

L.K.Mamadaliyeva - Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan

Zh.T.Aimenov– Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auevov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

Kh.B., Ismailov - PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auevov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan

V.V.Krasnoshchekov - PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg

M.D.Shabdanov– Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan

V.M.Golubova - PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don

Expert Board

O.Kh.Otakulov– Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

O.S.Raimzhonova - PhD, assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

R.A.Nuridinova - PhD, assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

E.M.Yunusaliev - Ph.D in Technics, assoc. prof., FerPI, Uzbekistan

M.M.Ismoilov - Cand. of tech. sc., PhD, assoc. prof., FerPI, Uzbekistan

M.T.Khalilov - Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Uzbekistan

G.A.Dadamirzaeva - Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Uzbekistan

I.T.Tojiboev - Cand. of Phys. and Math. Sc., assoc. prof., FerSU, Uzbekistan

A.Sh.Tukhtabaev - Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Uzbekistan

M.T.Isakova - DSc in Psychology, FerSU, Uzbekistan

M.M.Turdimatov - Cand. of tech. sc., PhD, assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

D.F.Tukhtasinov - PhD on Ped., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

N.D.Botirova - PhD on Ped., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

Sh.J.Kholmatov - cand. phil., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

N.Z.Khatamova - Ph.D in Hist. Sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Uzbekistan

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

Умарова Гулчехра Абитовна

доцент, кандидат педагогических наук

Андижанский машиностроительный институт,

Аннотация: На основе интегративного подхода предлагается усовершенствованная модель формирования и развития профессиональных компетенций будущих инженеров, при естественном подходе взаимосвязанные элементы организуются в некую целостную систему и создаются возможности ее разбиения на блоки. Процесс формирования профессиональной компетентности будущих инженеров с помощью интерактивных методов обучения осуществляется следующим образом: сотрудничество, основанное на совместной деятельности; субъективность; блок развития каждого студента в группе; диалогическое общение между участниками; создание ситуаций свободы, выбора и успеха в образовательном пространстве; интеллектуальное предпринимательство основано на принципах педагогического взаимодействия.

Главной целью совершенствования профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода является развитие умственной деятельности и логического мышления студентов. Для этого мы должны предъявлять требования, которые немного превышают его мыслительные способности, делая шаг вперед, а не уровень развития, которого достиг студент. Также на основе интегративного подхода к совершенствованию профессиональных компетенций будущих инженеров разработаны следующие принципы: системности или целостности, синергизма, активизации задач, эффективности управления, двойственности организации и управления, открытости системы образования, разделения уровня профессионального образования, частной методологии, мобильности обучения, многопрофильности образования.

Ключевые слова: совершенствование профессиональных компетенций, моделирование, критерии развития, интегративный подход, системность, целостность, синергизм, активизация задач, эффективность управления, мобильность обучения, профессиональная деятельность, междисциплинарная интеграция.

DEVELOPMENT OF A MODEL FOR IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE ENGINEERS BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH

Umarova Gulchekhra Abitovna

*Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences
Andijan mashine - building Institute*

Annotation: Based on the integrative approach, an improved model of the formation and development of professional competencies of future engineers is proposed, with a natural approach, interrelated elements are organized into a kind of integral system and opportunities for its division into blocks are created. The process of forming the professional competence of future engineers using interactive teaching methods is carried out as follows: cooperation based on joint activities; subjectivity; the block of development of each student in the group; dialogical communication between participants; creating situations of freedom, choice and success in the educational space; intellectual entrepreneurship is based on the principles of pedagogical interaction.

The main goal of improving the professional competencies of future engineers based on an integrative approach is the development of mental activity and logical thinking of students. To do this, we must make demands that slightly exceed his thinking abilities, taking a step forward, and not the level of development that the student has achieved. Also, based on an integrative approach to improving the professional competencies of future engineers, the following principles have been developed: consistency or integrity, synergy, activation of tasks, management efficiency, duality of organization and management, openness of the education system, separation of the level of professional education, private methodology, mobility of training, multidisciplinary education.

Keywords: improvement of professional competencies, modeling, development criteria, integrative approach, consistency, integrity, synergy, activation of tasks, management efficiency, mobility of learning, professional activity, interdisciplinary integration.

Введение. В настоящее время особое значение имеет методологическое изучение феномена подготовки будущих инженеров к профессиональной деятельности.

При формировании и развитии профессиональных компетенций будущих инженеров необходимо учитывать цели, содержание, среду профессионального обучения и возможность выбора вида его деятельности. При этом важнейшим признаком является осознание профессионально-личностного развития в образовательном процессе, раскрытие творческого потенциала, наличие предлагаемых вариантов реализации целей профессионально-педагогического развития (возможность переориентации при выборе направления профессионально-педагогической подготовки).

Как известно, совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе междисциплинарной интеграции всегда было одной из сложных и актуальных проблем теории и практики.

Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе междисциплинарного интегративного подхода, использование новых педагогических технологий представляет собой многоступенчатый взаимосвязанный процесс, в котором можно условно выделить отдельные этапы.

Методическое направление при разработке методов и средств оценки уровня развития компонентов профессиональной компетентности на основе междисциплинарного интегративного обучения студентов включает в себя:

- модульная программа учебной дисциплины (форма); метод проектирования (метод);
- компетентностно-ориентированное методическое пособие и инструкция по развитию профессиональной компетентности (средство обучения).

Обоснованность такого подхода была подтверждена результатами экспертных исследований, в которых участвовали преподаватели точных естественнонаучных наук.

Включение профессиональной деятельности в образовательный процесс полностью меняет характер образовательного процесса. Решение профессиональной деятельности педагога будущего профессионального образования предполагает решение и практическое внедрение педагогических вопросов на основе инновационного подхода, включение результатов собственной педагогической деятельности в содержание учебных дисциплин, освоение методов и приемов организации учебной

профессиональной деятельности будущих инженеров, самостоятельного творческого поиска и навыков самоконтроля. Также инновационная педагогическая деятельность подразумевает:

- освоение инноваций в образовании;
- использование инновационных образовательных технологий в педагогической практике;
- разработка авторских педагогических технологий и их внедрение в педагогическую практику;
- использование ИКТ в образовательном процессе;
- разработка ресурсов электронного обучения.

Результаты проведенных научно-методических исследований позволили рассматривать подготовку будущих инженеров к профессиональной деятельности как организационный процесс, направленный на совершенствование содержания и структуры подготовки будущих инженеров к профессиональной деятельности с целью получения ими совокупности личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности, а также профессиональных знаний, умений и навыков.

Анализ литературы.

По вопросам исследования проблемы междисциплинарной интеграции посвященк работы С.Я.Батышева, М.У.Баратова, Ю.К.Бабанский, Ш.Мамараджабова, А.В.Усовой, А.Р.Ходжабаева. Они рассматривали междисциплинарную интеграцию как средство выражения целостности общего, политехнического и профессионального образования.

Нами также проанализированы и изучены следующие работы: В.Д.Эльконина, Н.Ф.Талызиной, М.В.Горшениной, Т.Г.Новикова, В.Сластенина, С.И.Архангельский, З.Е.Чоршанбиева, З.Мамадалиевой, И.И.Умирова, Д.И.Гульмуродова. При разработке критериев реализации профессиональных компетенций будущих инженеров и их реализации при формировании готовности к профессиональной деятельности в системе образования высших учебных заведений мы опирались на работы В.Сластенина и Г.Новиковой. В основе их идей лежит деятельностный подход к подготовке будущих инженеров, концепция поэтапного формирования и развития качеств личности и профессиональных компетенций педагога-новатора.

Результаты исследований

На основе интегративного подхода нами предлагается модель совершенствования профессиональных компетенций будущих инженеров.

Интегративный подход имеет определенные признаки, основными признаками, присущими образовательному процессу, являются:

- Многозадачность;
- Деятельность, основанная на мышлении;
- Наличие возможности выбора;
- Создание (разработка) идей;
- Беседа (диалог);
- Создание успешных ситуаций;

В мировой системе образования сегодня реализуются следующие формы интерактивного обучения:

- выполнение творческого задания;
- дистанционное обучение;
- решение проблемных ситуаций;
- дидактические игры (деловые, сюжетно-ролевые и имитационные игры);
- использование социальных резервов (приглашение специалиста, экскурсия);
- проведение тренингов и семинаров;
- социальный проект (конкурс, форум, интервью, акция, шоу, Выставка);
- проведение интерактивных лекций.

Рассмотрим модель совершенствования профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода, при естественном подходе взаимосвязанные элементы образуют некую целостную систему, что позволило разделить ее на следующие блоки: модель, состоящая из целевого, содержательного, исследовательского, методического и результативного блоков, представлена на рис.1.

Главной целью совершенствования профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода является развитие умственной деятельности и логического мышления студентов. Для этого мы должны предъявлять требования, которые немного превышают его мыслительные способности, делая шаг вперед, а не уровень развития, которого достиг студент.

Рис.1. Модель совершенствования профессиональных компетенций будущих инженеров

В целевом блоке направления специальностей 60720700 – Технологические машины и оборудование (машиностроение и

металлообработка) и 60720800 – Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительного производства овладевших навыками поставлена задача развития необходимым и достаточным объемом содержания инженерной и компьютерной графики, установленным квалификационными требованиями направлений обучения бакалавриата, успешно освоив их учебные программы, углубив свои знания по специальным дисциплинам, освоив компетенции творческие навыки студентов.

Целевой блок. Инженер с достаточно развитой профессиональной подготовкой и навыками самостоятельной работы над собой отражает интересы государства и общества, что определяет общественный порядок. Цель модели - развитие профессиональных компетенций будущих инженеров. Уточнение этой цели позволило выделить следующие задачи:

- приобретение студентами навыков самостоятельного усвоения
- новых знаний по предметам,
- обладать навыками поиска и поиска необходимой информации с
- эффективным использованием информационных источников (литературы, газет и журналов, интернет-сайтов), определять ее удобные методы и средства,
- предполагается уметь работать с нормативными документами,
- электронной учебной и научной литературой, учебной литературой и банком данных, целенаправленно использовать сеть интернет, творчески подходить к выполнению различных заданий.

В содержательном блоке модели профессиональные компетенции студентов складываются из форм, этапов и педагогических условий их развития.

1. Информационно-содержательные условия. Известно, что содержание образования представляет собой заранее разработанную систему профессиональных знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть будущий инженер - специалист, включающую в себя ГОС, учебные планы, усовершенствованные образовательные программы, тексты лекций, учебно-методические комплексы на основе образовательных технологий, научно-учебно-методические, электронные учебники, средства контроля: творческие педагогические задания, ситуационные вопросы, особое место занимают дистанционное управление, творческая проектная работа, курсовая и проектная работа, связанная со специальностями.

2. Технологические условия. За основу были взяты цель исследования, т.е. технологические условия разработки и внедрения в практику эффективных форм, методов и средств профессиональной адаптации будущих инженеров.

3. Рефлексивные условия. Особое внимание уделялось созданию рефлексивной (рефлексивно-ретроспективной, анализирующей, изменяющей, степень способности личности оценивать свою деятельность) условной среды как результирующего продукта созданных педагогических условий.

Мы определили необходимые педагогические предпосылки для развития профессиональных компетенций студентов, изложенные выше:

1. Формирование компетенций студентов по информационно-коммуникационным технологиям познавательной работы;
2. Формирование фундаментальных профессиональных квалификаций по специальности;
3. Подготовка инновационного, свободного мыслителя;
4. Формирование принципов системности или целостности, синергизма, активизации задач, эффективности управления, двойственности организации и управления, открытости системы образования, разделения уровня профессионального образования, частной методологии, мобильности обучения, многопрофильности образования.

При формировании процессного блока модели развития профессиональных компетенций будущих инженеров, виды деятельности по профессиональным компетенциям определялись следующим образом:

1. Специальная деятельность;
2. Технологическая деятельность;
3. Частная деятельность;
4. Умение генерировать новые идеи.

Методический блок модели подходов к развитию профессиональных компетенций будущих инженеров состоит из принципов и инновационных методов и средств обучения, применяемых в процессе курсовой работы по развитию профессиональных компетенций будущих инженеров.

В ходе нашего исследования педагогическая деятельность, направленная на развитие и формирование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода, была организована на основе следующих подходов:

1. Индивидуально-психологический подход;

2. Мотивационный подход;
3. Логический подход;
4. Деятельностный подход;
5. Творческий подход;
6. Рефлексивный подход;
7. Информационный подход.

Также на основе интегративного подхода к совершенствованию профессиональных компетенций будущих инженеров разработаны следующие принципы: системности или целостности, синергизма, активизации задач, эффективности управления, двойственности организации и управления, открытости системы образования, разделения уровня профессионального образования, частной методологии, мобильности обучения, многопрофильности образования.

На основе проведенного педагогического исследования нами раскрыты семь эффективных стратегий обучения, которые предлагаются для использования на практике во время занятий, чтобы дать своим студентам полный образовательный опыт.

1. Стратегия визуализированного обучения.
2. Стратегия совместного обучения.
3. Стратегия смешанного обучения.
4. Стратегия обучения на основе технологий.
5. Стратегия обучения, ориентированная на учащегося.
6. Образовательная стратегия, направленная на профессиональное развитие.

Итоговый блок разработанной модели содержит критерии оценки уровня развития и формирования профессиональных компетенций будущих инженеров, показатели, а также сформулированные: репродуктивный (низкий), вариативный (средний), творческий (высокий) уровни. Этот блок имеет свои диагностические инструменты. Реализация разработанной модели развития и формирования профессиональных компетенций будущих инженеров в следующих образовательных направлениях бакалавриата: 60720700 – Технологические машины и оборудование (машиностроение и металлообработка) и 60720800 -Технология машиностроения, оборудование и автоматизация машиностроительного производства приобретает важное значение.

Заключение.

Исходя из вышеизложенного, отметим, что в настоящее время одним из актуальных и востребованных вопросов является развитие и формирование профессиональных компетенций деятельности будущих инженеров и предложена усовершенствованная модель формирования профессиональных компетенций будущих инженеров, способствующие росту их интеллекта. Эти умения могут стать основой овладения студентами технического направления своей будущей профессией, поэтому развитие интеллектуальных навыков студентов технического направления необходимо при подготовке к будущей профессиональной деятельности. Интеллектуальные навыки важны во всей творческой деятельности, включая профессиональную.

Способность студентов технических специальностей применять полученные знания на практике, на производстве и в быту имеет важное значение для повышения их интеллекта. Поэтому для дальнейшего развития интеллекта у будущих инженеров, необходимо не только накапливать знания, но и формировать соответствующие навыки и умения.

Список использованной литературы:

1. Слостенин В.А. и др (2002). Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Слостенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слостенина. - М.: Издательский центр "Академия" - 576 с.
2. Umarova G. A. (2023) The use of the principles and methods of mathematical modeling in solving physical problems in technical universities. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 2(1), 112–119.
3. Kasimaxunova, A., & Umarova, G. (2023). Issues of Effective Study of Semiconductor Device Properties in Engineering Educational Institutions. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(12).
<https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i12.6236>.
4. Умарова Г.А. (2023) Внедрение интерактивных методов преподавания курса физики и анализ результатов педагогического эксперимента. *Научный вестник НамГУ*, 8, 772-780.
5. Умарова Г.А. (2023) Принципы выполнения моделирования при решении физических задач. *Научный вестник ФерГУ*, 4, 12-19.
6. Умарова Г. (2023) Аспекты, заложенные в содержание профессиональных знаний будущих инженеров на основе интегративного подхода. *Муғаллим ҳам ўзликсиз билимлендириў. Илимий-методикалық журнал*. 6(3), 300-308.
7. Umarova G.A. (2023) Integrativ yondashuv asosida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik zarurati. *Kasb-hunar ta'limi. ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal* 7, 245-251

Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский